

Propuesta de Formación sobre CyberBullying de hoy en día

Training Proposal on Cyberbullying today

Ronald Camacho
Universidad Latina, Costa Rica
Ronald.camacho@ulatina.cr
Fauricio Alban Conejo Navarro
Universidad Latina, Costa Rica
fauricio.rogers@ulatina.net

Recibido 20/ene/2020
Aprobado 20/may/2020

Resumen-

En los últimos años en Costa Rica hemos podido notar una problemática en el crecimiento de los índices de Violencia, lo cual preocupa de manera significativa a las diferentes autoridades encargadas de estos temas. Dado al crecimiento de esta Violencia nuestros niños y jóvenes han adoptado este tipo de comportamiento y lo han llevado a niveles alarmantes nunca visto, al tal punto de utilizar la Tecnología como una herramienta para causar daño a otros jóvenes, con consecuencias muchas veces irreversibles. En los últimos años se ha dado una fusión entre el Acoso escolar “Bullying” y la Tecnología, al cual llamamos CyberBullying y es el punto el cual queremos tocar en este trabajo, realizando una propuesta en la cual se prepare a estudiantes por medio de una Capacitación para atacar este problema y a la vez ellos mismos puedan capacitar a niños y jóvenes de las diferentes instituciones educativas en el manejo de las situaciones referentes a CyberBullying.

Palabras Claves: *Bullying, CyberBullying, Ciberseguridad, Tecnología, Violencia, Capacitación, estudiantes.*

Abstract Context:

In recent years in our country we have been able to notice a problem in the growth of violence rates, which significantly concerns the different authorities in charge of these issues. Given the growth of this violence our children and young people have adopted this type of behavior and have taken it to alarming levels never seen, to the point of using technology as a tool to cause harm to other young people, with often irreversible consequences. In recent years there has been a fusion between Bullying and technology, which we call Cyberbullying and it is the point we want to touch on this work, making a proposal in which students are prepared through training to attack this problem and at the same time they can train children and youth of the different educational institutions in the

management of situations related to Cyberbullying.

Keywords: *Bullying, Cyberbullying, Cybersecurity, Technology, Violence, Training, Students.*

I. INTRODUCCIÓN

La Universidad Latina, específicamente las escuelas de Tecnologías de la información manejan programas de extensión con el fin de que los estudiantes de las carreras de Tecnología puedan desarrollar su TCU (Trabajo Comunal Universitario) en los diferentes proyectos que se manejan en la escuela, entre los que podemos mencionar Robótico y Alfabetización. El proyecto de CyberBullying pretende unirse a este catálogo de oportunidades para realizar TCU e impactar de alguna manera a la sociedad infantil y juvenil. Se investigó de diversas fuentes los avances existentes en cuanto a la prevención de Cyberbullying que sean aplicables a procesos actuales como naturales y administrativos, así como las diligencias existentes en el campo de la toma de disposiciones para el área de los procesos reglamentarios, lógicos y aledañas. Además, se indagó si en la actualidad ya se cuentan con estudios especializadas que utilicen prevención de CyberBullying dentro de los sistemas oficiales de Costa Rica. Como se detalla que el "... cyberbullying o ciberacoso, también denominado acoso virtual, es el uso de medios digitales para molestar o acosar a una persona o grupo de personas mediante ataques personales, divulgación de información confidencial o falsa entre otros medios digitales." (Noticieros Columbia, 2020)

II. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE ESTUDIO

Dentro de los programas de extensión que maneja la Universidad aún no se cuenta con ningún proyecto de este tipo, el cual podría

impactar de manera positiva, un problema que atañe a nuestros jóvenes y niños como lo es el CyberBullying. Es importante mencionar que la facultad cuenta con 2 proyectos de extensión, específicamente de la escuela de sistemas informáticos, el cual fue diseñado por parte de estudiantes de las 2 escuelas. Sin embargo, no se cuenta con un proyecto de extensión con el enfoque que tiene el proyecto de CyberBullying. Se explica en ingles "Nationally, prevalence rates for cyberbullying range from 10% to as high as 40% of school-aged children, depending on the definition and measurement tool applied. The current study examines public tweets with keywords and hashtags related to cyberbullying posted during May 2016." (McHugh, Saperstein, & Gold, 2018)

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Se centra en la problemática que existe hoy en día y que está viviendo nuestros adolescentes, y niños con respecto CyberBullying, además de la afectación que tiene en nuestra sociedad. De aquí el interés de la facultad de Tecnologías de la información en tener un nuevo programa de extensión el cual se enfoque en este problema. Debemos tomar en cuenta que el cambio de pensamiento de los jóvenes y niños con respecto a este tema es complicado y lleva tiempo poder ver resultados significativos, ya que la madurez de los participantes no es la suficiente, sin embargo, el proyecto va enfocado en realizar un trabajo de Capacitación bastante interactivo, esto con el fin de llamar la atención de los participantes. Por otro lado, unos de los puntos que más preocupa a la hora de realizar un proyecto es los costos de este, pero en el caos del proyecto que pretendemos implementar los costos serian mínimos, ya que la Universidad cuenta con todo lo necesario para poder ejecutar este proyecto. Como lo comenta Benedetta Emanuela Palladino "Victims of bullying and

cyberbullying present internalizing problems, such as anxiety, psychosomatic and depressive symptoms, and are at higher risk of considering or attempting suicide. Researchers have put great effort into developing interventions able to stop bullying and cyberbullying, and thus buffering possible negative consequences. Despite this, only a few of them have investigated the effects of these programs on the psychological suffering of the victims.” (Palladino, Nocentini, & Menesini, 2019)

IV. JUSTIFICACIÓN

El CiberBullying es un tema el cual no se le ha dado la importancia (www.semal.org, 2017) que se debería, ya que la mayoría de las personas que se ven afectadas con esta clase de Bullying son los niños y jóvenes los cuales desconocen como poder evitar, o ya sea afrontar de la mejor manera un tema tan complicado de llevar para ellos. Por esta razón la facultad de Tecnologías de la Información de la Universidad Latina pretende insertar dentro de sus planes de extensión, una Capacitación la cual este enfocada en el tema de CiberBullying. La contribución que se hace a la sociedad con este tipo de programas es a nivel tecnológico y social, ya que estaríamos capacitando a los estudiantes de TCU con herramientas tecnológicas para que puedan ellos mismos capacitar a otros estudiantes de escuelas y colegios, por lo que se estaría atacando a su vez un problema social tan grave como lo es el CiberBullying. Los principales beneficiados con esta iniciativa serian la sociedad en general, ya que en esto se ven envueltos tanto los padres de familia como los profesores y los estudiantes que lleven el programa. A como se menciona en ingles por Dan Olweus y Susan Limber “Research on cyberbullying is plagued by inconsistent findings and exaggerated claims about prevalence, development over time, and effects. To build a useful and coherent body of knowledge, it essential to achieve some

degree of consensus on the definition of the phenomenon as a scientific concept and that efforts to measure cyberbullying are made in a “bullying context.” This will help to ensure that findings on cyberbullying are not confounded with findings on general cyberaggression or cyberharassment.” (Olweus & Limber, 2017)

V. OBJETIVO GENERAL

Proponer una Capacitación sobre CiberBullying como proyecto de extensión para la facultad de Tecnologías de la información de la Universidad Latina de Costa Rica.

VI. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar el impacto que tendrá la propuesta de CiberBullying dentro del proyecto de extensión con el que cuentan las escuelas de TI.
- Demostrar ante las autoridades respectivas la importancia de contar, como parte de sus programas de extensión con un proyecto como lo es la Capacitación sobre CiberBullying.
- Definir el medio que se utilizara para la Capacitación de los estudiantes que participen dentro de este nuevo programa de extensión.

VII. DELIMITACIÓN, ALCANCE O COBERTURA

1. Se entregará un documento formal con los temas a desarrollar dentro de la Capacitación.
2. Se realizará un análisis para determinar el impacto que podría tener esta Capacitación dentro de la población estudiantil.
3. Se estudiará la posibilidad de incluir la Capacitación dentro de la plataforma de aprendizaje para programas de extensión con la que cuentan las escuelas de TI.
4. Se realizará una inducción a las personas que las escuelas crean pertinente, para

poder impartir la Capacitación sobre CyberBullying.

VIII. RESTRICCIONES Y/O LIMITACIONES

1. El Bullying no es un tema que este dentro de la especialidad del encargado del proyecto.
2. El proyecto en algunas ocasiones podría depender de la disponibilidad de los estudiantes de TCU, para poder ser impartido.
3. Las personas a las cuales se les realizara la inducción conocen poco sobre el tema, además de ser un grupo pequeño.
4. La facultad cuenta con una plataforma para poder impartir los programas de extensión, sin embargo, no se tiene la certeza que se pueda incluir el proyecto dentro de esta plataforma.

IX. MARCO SITUACIONAL METODOLÓGICO

MARCO SITUACIONAL

Historia

La Universidad Latina inicia su historia en 1979 en San Pedro, como un centro universitario que ya en 1989 se afilia a la primera universidad privada del país. El 29 de noviembre de ese año se formaliza como institución de educación superior privada, y es autorizada por el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP). La Sede de Heredia inicia su funcionamiento en 1986 con 28 estudiantes de Maestría en Administración de Negocios; para luego implementar carreras en el ámbito técnico y pregrado. En 1997 se traslada a la nueva Sede en la provincia de Heredia. En el 2008 El grupo Laureate adquiere la Sede San Pedro y Sedes regionales de la Universidad. En el 2010 las marcas Universidad Latina y Universidad Interamericana son integradas como Universidad Latina de Costa Rica. Actualmente contamos con Campus en San

Pedro y Heredia, y sedes en Torre Mercedes, Pérez Zeledón, Santa Cruz, Guápiles, Cañas, Ciudad Neily, Lindora y Grecia; y ofrecemos más de 70 carreras en diferentes áreas del conocimiento.

Tipo de Negocio y Mercado Meta

La Universidad Latina de Costa Rica es una de las pioneras en el desarrollo de la Educación Superior Privada en el país. Forma parte de la red de universidades más grande a nivel mundial denominada Laureate International Universities, la cual le permite tener contacto con más de 80 universidades e institutos de Educación Superior en 28 países alrededor del mundo, y con más de un millón de estudiantes para una formación con visión global.

Hoy en día la Universidad Latina de Costa Rica posee más de 70 carreras en diferentes áreas del conocimiento, 7 Facultades y 10 Sedes ubicadas en San Pedro, Heredia, Torre Mercedes, Lindora, Pérez Zeledón, Santa Cruz, Guápiles, Cañas, Ciudad Neily Grecia; y es la Universidad Privada con mayor número de carreras acreditadas ante el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES). (Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, 2019)

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

Formar e inspirar líderes éticos, emprendedores e innovadores que se integren al mundo y alcancen un desarrollo pleno.

Visión

Ser la primera opción universitaria en Costa Rica por nuestra excelencia académica y la formación de líderes con visión global.

Valores

Ética	Emprendedurismo
Calidad	Internacionalidad
Solidaridad	Responsabilidad Social

Políticas Institucionales

Las políticas institucionales se basan en la protección de la información de sus estudiantes, es por eso por lo que para este esfuerzo no aplican esas políticas.

BASE TEÓRICA Y TÉCNICA DEL ANÁLISIS

En esta sección definiremos algunos conceptos fundamentales con los cuales se pretende dar una clara descripción sobre el tema que rodea el CyberBullying.

Bullying

“This form of bullying is conducted through modern information and communication technology and can involve for instance hurtful photos, videos and texts that are uploaded to pages on the Internet and offensive text messages. Cyberbullying is a relatively new phenomenon; therefore, this chapter begins with a short overview of how cyberbullying can be defined and which behaviours it is that are included in this form of aggressive peer interaction.” (Berne, Frisén, & Berne, 2019)

Tipos de Bullying:

Físico: empujones, patadas, agresiones con objetos, etc. Se da con más frecuencia en primaria que en secundaria.

Verbal: insultos y motes, menosprecios en público, resaltar defectos físicos, etc. Es el más habitual.

Psicológico: minan la autoestima del individuo y fomentan su sensación de temor.

Social: pretende aislar al joven del resto del grupo y compañeros.

Material: Se entiende por esta forma de Violencia, las acciones destinadas a dañar, destruir o tomar sin consentimiento las pertenencias de los y las estudiantes, por ejemplo, acciones como: dañar, robar o esconder artículos, etc. Forzar a entregar algún bien personal (dineros u objetos) a cambio de no recibir daños y poder acceder a espacios o servicios en el centro educativo.

Causas de Bullying:

La familia:

A través de la familia se adquieren los primeros modelos de comportamiento, que tienen una gran influencia en el resto de las relaciones que se establecen con el entorno. Cuando los niños están expuestos a la Violencia familiar, pueden aprender a ver el mundo como si sólo existieran dos papeles: agresor y agredido. Por ello, pueden ver la Violencia como la única alternativa a verse convertido en víctima.

Entorno Escolar:

Muchas veces escuchamos a los escolares quejarse de que "el profesor me tiene manía" y tendemos a pensar que es una excusa para justificar una mala nota o una reprimenda. Sin embargo, conviene prestar atención porque estas protestas pueden tener múltiples causas: insatisfacción con la asignatura, con la personalidad del profesor o con la manera en que está planteado el sistema educativo; pero también pueden ser una señal de una necesidad de mayor atención por parte de profesores y padres.

Medios de Comunicación:

Los medios de comunicación, sobre todo la televisión, nos exponen continuamente a la Violencia, tanto real (telediarios) como ficticia (películas o series), y por eso son considerados como una de las principales causas que originan la Violencia en los niños y jóvenes.

CiberBullying

El CyberBullying o también llamado ciberacoso es un problema íntimamente relacionado con la Ciberseguridad y podemos decir que es el problema más común experimentado por los jóvenes cuando utilizan los sistemas informáticos y de comunicación. Sameer Hinduja definen el ciberacoso como el daño deliberado y repetido infligido a través

de ordenadores, teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos. (Hinduja & Patchin, 2008). Qing Li definía el ciberacoso como un fenómeno que implica el uso de sistemas de información y comunicación para apoyar conductas deliberadas, repetidas y hostiles de un individuo o grupo que pretende hacer daño a otros. (Li, 2010)

El problema del ciberacoso es tan antiguo como los dispositivos utilizados para hacer daño y denigrar a otros. Parece lógico que cualquier medio puede utilizarse en sentido tanto positivo como negativo, pero los extremos de abuso a los que se llega con los teléfonos móviles, las plataformas en línea y otros dispositivos para acosar a otros deja a menudo asombrados a padres, jóvenes y profesores.

Las formas tradicionales de acoso, término utilizado para denotar los incidentes que tienen lugar normalmente en el patio de la escuela o en el aula, eran bastantes difíciles de identificar y castigar. El advenimiento del ciberacoso puede elevar tanto la crueldad como la gravedad de los ataques, y el ciberacoso carece a menudo de un iniciador claro, debido al anonimato que permite el medio y la magnitud de efectos del acoso.

Nancy E. Willard, señaló siete tipos de ciberacoso.

- Mensajes insultantes (flaming): mensajes iracundos, groseros vulgares, dirigidos a una persona o personas de forma privada o a un grupo en línea.
- Hostigamiento: enviar a una persona mensajes ofensivos.
- Denigración: enviar o divulgar en línea rumores e información dañina e incierta sobre una persona a otras.
- Ciberamenazas: mensajes ofensivos que incluyen amenazas de daños o que sean muy intimidantes.
- Suplantación: hacerse pasar por otra persona y subir o enviar en línea

materiales que dañen la fama de la persona suplantada.

- Engaño: incitar a una persona a que envíe información que pueda utilizarse para enviar a otros en línea.
- Exclusión: excluir a alguien adrede de un grupo en línea. (Willard, 2007)

X. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL

a) Tipo de Investigación

En este proyecto que vamos a trabajar se va a utilizar el tipo de investigación aplicada, ya que en esta oportunidad se cuenta con cliente al que se le va a resolver una situación en la que cuentan con la necesidad de la apertura de un nuevo programa de extensión siempre enfocado a la Tecnología, con el cual los estudiantes de la Universidad puedan desarrollar su TCU, y a la vez capacitar a niños y jóvenes por medio de los cursos que se pretenden proponer con respecto al CyberBullying.

b) Alcance Investigativo

El alcance investigativo que se quiere trabajar es el descriptivo, ya que el proyecto se inicia con un conocimiento en los temas de Ciberseguridad, en los cuales por el enfoque que se maneja a nivel profesional, son temas que se deben conocer bastante bien para poder desarrollar esta investigación. Además, es importante resaltar que, gracias a las investigaciones realizadas y a la lectura de material importante suministrado por algunas entidades, además de repositorios, se pudo ampliar el conocimiento con respecto al Bullying lo cual es uno de los temas de importancia en esta investigación.

c) Enfoque

Este proyecto se realizará basándose en un enfoque cualitativo, ya que debido al tema que se va a analizar se deben estudiar varios términos que se maneja en el ambiente de la educación y la seguridad informática que son

los dos pilares fundamentales para poder realizar este proyecto. Cabe resaltar que al estar dirigido a estudiantes se debe contemplar la influencia que existe sobre ellos con respecto al tema en estudio.

d) Población y Muestreo

La población que tomaremos para la recolección de los datos va a estar conformada por personas especialistas en la parte tecnológica y con los conocimientos en los programas de extensión con los que cuentan las escuelas de TI. Es importante recalcar que el muestreo es no probabilístico ya que no se pueden obtener gráficos numéricos sobre la información que nos suministren los entrevistados.

e) Instrumentos de Recolección de Datos

Se realizarán dos entrevistas tomando en cuenta un enfoque diferente para cada entrevistado, se dará una entrevista abierta con temas de importancia como el conocimiento que manejan los entrevistados con respecto al CyberBullying, el impacto que este proyecto puede generar en la sociedad costarricense, el aprendizaje y aporte que van a realizar los diferentes instructores del proyecto, el interés que los estudiantes de TCU puedan tener en el proyecto y por último la necesidad con la que cuenta la facultad por tener dentro de sus líneas de extensión un proyecto como lo es el CyberBullying.

Para el análisis que realizaremos a continuación se utilizara 2 técnicas las cuales según investigaciones son altamente efectivas como lo son el diagrama de Ishikawa y el mapa conceptual hipermedial. A continuación, explicaremos cada una de estas técnicas con el fin de tener una mejor comprensión del método que utiliza cada una.

El diagrama de Ishikawa o también conocido como diagrama de causa – efecto y su vez muchos lo conocen como diagrama de espina de pescado esto debido a su estructura, consiste en una representación gráfica que nos permite visualizar de una mejor manera las causas que explican un determinado problema lo cual la convierte en una herramienta de la Gestión de la calidad.

Los mapas conceptuales hipermediales (MCH) corresponden a una técnica para modelar el esquema de relaciones conceptuales que se realizan para la obtención de conocimientos nuevos.

Por medio de la técnica del Diagrama de Ishikawa se analiza la información de la entrevista realizada a la directora de carrera de la escuela de Tecnologías de la información y comunicación por medio de un Diagrama de Ishikawa. Presentado en la ilustración 1.

A. Análisis de resultados

Ilustración 1 Diagrama de Ishikawa (Entrevista) Fuente: elaboración propia, 2019

Con respecto a la entrevista realizada al profesor extensionista de la facultad, utilizamos un mapa conceptual hipermedia

para comprender y analizar la información brindada. Presentado en la ilustración 2.

Ilustración 2 Diagrama Hipermedial (Entrevista) Fuente: elaboración propia, 2019

B. Principales hallazgos

Como podemos observar en el diagrama de Ishikawa lo utilizamos para realizar el análisis de la entrevista realizada al profesor extensionista, el cual nos ayuda a detectar una de las causas más relevantes como lo es la falta de apoyo por parte de las autoridades de la Universidad, ya que, por la falta de recurso humano, presupuesto y en algunas ocasiones desinterés por parte de directores anteriores no sé, realizado ningún proyecto de extensión nuevo el cual le facilite a los estudiantes la ejecución de su TCU, además de impactar de manera positiva a la sociedad y cumplir con los requisitos de acreditación. La nueva directora de la escuela de Tecnologías de la información y comunicación nos indican que ya cuentan con más respaldo por parte de las autoridades para la ejecución de nuevos proyectos de extensión.

XI. PROPUESTA DE CAMBIO

El área de facultad de ingenierías, específicamente la escuela de Tecnologías de la información y comunicación, que cubre las

carreras de Ingeniería Telemática y Tecnologías de la Información para la Gestión de los Negocios, se encarga de brindar a los estudiantes la mayor satisfacción en a lo largo del proyecto de estudios que eligieron. Dentro de los puntos más importantes que las autoridades de la escuela deben de tener es ofrecer una excelente calidad académica, la cual se debe alcanzar tomando muchos factores en cuenta y dentro de esos factores podemos mencionar el más importante, que sería una evaluación de las carreras por parte del ente regulador de la calidad académica en el país, como lo es el SINAES (Sistemas Nacional de Acreditación de la Educación Superior), esta es la institución a la que el Estado costarricense le otorgó la potestad de dar fe pública de la calidad de las instituciones, carreras y programas de educación superior que voluntariamente se sometan a su riguroso proceso de evaluación y demuestren el cumplimiento de los criterios de calidad establecidos.

c) Descripción del escenario deseado.

La facultad de Ingenierías se divide en dos grandes ámbitos los cuales son las carreras de Tecnologías de la Información (TI), y las carreras llamadas ingenierías. Dentro de Tecnologías de la Información encontramos 2 escuelas, la escuela de Tecnologías de la Información y Comunicación y la escuela de sistemas informáticos. La facultad específicamente la parte encarga de las carreras de TI, participa de un proyecto llamado conglomerado en cual las dos escuelas y las carreras de cada escuela se van a someter voluntariamente a una revisión de la calidad académica con la que cuentan, este proceso de revisión lo realiza en la institución del estado llamada SINAES. Dentro de los puntos de revisión por parte del SINAES encontramos tres grandes rubros que se deben cumplir, los cuales son los proyectos con los que cuentan las escuelas específicamente en investigación, extensión y docencia. Como se mencionó en el capítulo anterior, este proyecto se va a enfocar en la parte de extensión ya que es uno de los puntos más vulnerables con los que cuenta el conglomerado.

Antecedentes del CyberBullying	Conceptos básicos de CyberBullying
1. Orígenes del CyberBullying 2. Teorías sobre la agresión 3. Factores que afectan al acoso escolar 4. Acoso escolar en la actualidad	1. Definición 2. Características del CyberBullying 3. Tipos de CyberBullying 4. Causas generales de la aparición del CyberBullying 5. Roles que intervienen en el CyberBullying 6. Conductas más habituales de CyberBullying 7. Conceptos afines a CyberBullying

	8. Qué es acoso y qué no es acoso escolar 9. Similitudes y diferencias del acoso escolar con el CyberBullying 10. Mitos e ideas erróneas sobre el maltrato entre escolares
--	--

En tabla anterior podemos observar la propuesta de formación que se impartirá a los interesados, la cual cuenta con 8 módulos en los cuales se tocan diferentes temas que envuelven al CyberBullying. Lo interesante de la propuesta que se presenta es el hecho de que los módulos se pueden impartir de manera independiente según los requerimientos de los usuarios, con lo cual se pueden formar capacitaciones adaptables y personalizadas para cada institución participante.

d) Proceso de Gestión proyecto de extensión

Este proceso se maneja de manera muy sencilla ya que la facultad cuenta con una muy marcada experiencia en la parte de proyectos de extensión, como se mencionó en apartados anteriores. El proceso de Gestión inicia con la búsqueda de estudiantes interesados en el proyecto de CyberBullying, los interesados serán inscritos oficialmente en el programa y a nivel de matrícula de la Universidad, inmediatamente se les da una Capacitación a los estudiantes sobre el uso de la plataforma en la cual van a poder llevar la formación en CyberBullying, luego de cumplir con el programa de Capacitación los estudiantes estarán preparados para poder impartir la Capacitación de forma presencial a las instituciones interesadas en el proyecto.

Plataforma de formación lintec

Ilustración 3 Plataforma lintec, Fuente: Adaptado de www.lintec.ulatina.ac.cr, 2019

En la figura anterior se muestra la página en la cual los estudiantes de TCU deben ingresar para poder llevar la Capacitación respectiva. En la plataforma se puede encontrar los diferentes cursos de Capacitación y proyectos de la facultad.

e) Presupuesto del cambio

El costo del proyecto será asumido por el investigador, en horas consultor de TI se calcula a \$32, hora según el colegio de profesionales informáticos y de computación, tomando en cuenta 8 horas semanales durante un cuatrimestre sería un total de 128 lo que es un total de \$4096.

XII. CONCLUSIÓN

La elaboración del presente trabajo nos permitió tener un conocimiento más amplio sobre el tema de CyberBullying, el cual es un problema que se está presentando a nivel social y se inserta de manera más fuerte dentro de nuestra población más vulnerable como lo son nuestros jóvenes y niños. Para concluir se espera que el proyecto tenga un crecimiento importante en los primeros meses de implementación y se convierta en el proyecto de mayor relevancia de la escuela dado al tema que toca, y así aportar de manera positiva y agresiva para disminuir los índices de que se manejan con respecto a este tema.

XIII. RECOMENDACIÓN

- Se recomienda un seguimiento importante del proyecto por parte de los profesores

extensionistas, con el fin de alimentarlo todos los días con participantes de diferentes instituciones del país.

- Se debe fortalecer el departamento de extensión ya que se espera que el proyecto tenga un alto impacto, y con el material humano con el que se cuenta no es suficiente.
- Se debe extender el programa a las diferentes sedes de la Universidad para tener un mayor alcance.
- Se recomienda extender el programa a las otras facultades con el fin de tener un mayor impacto del proyecto.
- Se debe realizar alianzas con otras instituciones para fortalecer el proyecto.

XIV. REFERENCIAS

- Berne, S., Frisén, A., & Berne, J. (2019). Cyberbullying in Childhood and Adolescence: Assessment, Negative Consequences and Prevention Strategies. 141. doi:10.1007/978-3-030-18605-0_10
- Hinduja, S., & Patchin, J. (2008). Cyberbullying: An Exploratory Analysis of Factors Related to Offending and Victimization. *Deviant Behavior*, 129-156. doi:10.1080/01639620701457816
- Li, Q. (2010). Cyberbullying in High Schools: A Study of Students' Behaviors and Beliefs about This New Phenomenon. *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma*, 372-392. doi:10.1080/10926771003788979
- McHugh, M., Saperstein, S., & Gold, R. (2018). OMG U #Cyberbully! An Exploration of Public Discourse About Cyberbullying on Twitter. *SAGE Journals*, 97-105. doi:10.1177/1090198118788610
- Noticieros Columbia. (2 de mayo de 2020). <https://www.columbia.co.cr>. Obtenido de

<https://www.columbia.co.cr/noticias/tecnologia/17054-ciberbullying-el-acoso-que-puede-aumentar-en-cuarentena>

- Olweus, D., & Limber, S. (2017). Some Problems With Cyberbullying Research. *Current Opinion in Psychology*.
doi:10.1016/j.copsyc.2017.04.012
- Palladino, B., Nocentini, A., & Menesini, E. (2019). How to Stop Victims' Suffering? Indirect Effects of an Anti-Bullying Program on Internalizing Symptoms. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 2631.
doi:10.3390/ijerph16142631
- Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior. (29 de Agosto de 2019). *SINAES*. Obtenido de <https://www.sinaes.ac.cr/index.php/home/sobre-sinaes>
- Willard, N. (2007). *cyberbullying and cyberthreats*. Illinois: Research Press.
- www.semal.org. (17 de marzo de 2017). Obtenido de <https://www.semal.org/es/component/k2/la-importancia-de-prevenir-el-bullying-y-ciberbullying>